

O Filifionce, która wierzyła w katastrofy Tove Jansson czyli katastrofa jako potrzeba wolności

Aleksandra Kuś

Uniwersytet Gdański

Abstract

„The Fillyjonk Who Believed in Disasters” Tove Jansson’s as a the need for freedom

Tove Jansson, a Finnish writer best known to the youngest from a series of Moomin books, has also written a series of short stories set in the Moomin world. The characters in these short forms are characters who appear episodically on the pages of books or are merely mentioned by other characters. The characteristic feature of each of them is a certain static characteristic, consistently exploited throughout the story.

In one of the stories contained in the book *Tales from Moominvalley* we meet, among others, Fillyjonk living alone in a house on the beach. In my article I look at the character of Fillyjonk – the protagonist of one of Tove Jansson’s short stories, in terms of her need to “free herself” from her limitations. Jansson’s heroine is a pessimistic loner living in a beach house. She manifests her dissatisfaction with life in the layered visions of the coming catastrophe. This leads her to more and more nervousness, which she tries to share with the only person visiting her – her neighbor Gapsa. Alone in the

Aleksandra Kuś, mgr; absolwentka studiów na kierunkach Filologia Polska i Wiedza o Teatrze na Uniwersytecie Gdańskim; w roku 2021 obroniła prace dyplomowe z dziedziny literaturoznawstwa oraz dramaturgii Jolanty Janiczak; aktualne zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu motywów i tropów literatury grozy, ze szczególnym uwzględnieniem prozy Edgar Allan Poe’go, H.P. Lovecrafta oraz Stefana Grabińskiego.

aleksandrakus99@interia.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

world of her paranoia, she finally experiences what she's been waiting for – catastrophe. Paradoxically, the misfortune that befalls her is not what she expected. For Jansson's Fillyjonk, disaster becomes a cleansing thing, something she's been waiting for since she moved. Faced with a natural disaster, the heroine losing everything becomes independent as a person, frees herself from the schemes. The experience of something that worked for the heroine in the fantasy world, often with the rest hyperbolized, becomes purifying. The Jansson's protagonist does not lose her characteristic features – she still finds solace in scrubbing the pavement, but this scrubbing sounds different than at the beginning of the story. The composition buckle depicts the transformation of the heroine, who now “just” decides to clean her pavement. The evolution of the Jansson's character shows the transformation of the heroine, whose need for freedom is not only a physical liberation, but also a liberation from self-imposed oppression.

Keywords: Tove Jansson, Moomin, short stories, Fillyjonk, freedom

Wprowadzenie

Tove Jansson, fińska pisarka znana głównie z cyklu książek o przygodach Muminków, poza główną serią opowiadającą historie z życia Muminka i jego bliskich, napisała również cykl opowiadań, których fabuła osadzona jest z muminkowym świecie. Bohaterami tych krótkich form są bohaterowie, którzy na kartach książek pojawiają się epizodycznie bądź są jedynie wspomniani przez inne postacie. Cechą charakterystyczną każdej z tych postaci jest pewien statyczny rys charakterologiczny, konsekwentnie eksploatowany podczas trwania opowieści. Bruno Bettelheim we wstępie do pracy *Cudowne i pożyteczne* (1996: 30) zauważa że określone szczegóły konkretnej opowieści mogą dostarczać wskazówek zarówno małym dzieciom, jak i starszym, zaś struktura opowiadania zakłada zsynkretyzowanie maksymalnej ilości treści w jak najkrótszej formie. Opowiadanie *O Filifionce, która wierzyła w katastrofy* charakteryzuje się budową klamrową, którą tworzy znamienna i bardzo symboliczna scena prania chodnika. Jest to o tyle ważny obraz, że zakłada pewną stałość – akcentuje przemianę głównej bohaterki przy jednoczesnym zachowaniu paradygmatów opowieści – stałości świata przedstawionego.

Była sobie raz Filifionka, która prała swój duży szmaciany chodnik w morzu. Tarła go mydłem i szczotką aż do niebieskiego pasa i czekała na co siódmą falę, która przychodziła w sam raz, aby zmyć pianę. Potem prała go do następnego niebieskiego pasa; słońce grzało jej plecy, ona zaś stała na swoich szczupłych nogach w przezroczystej wodzie i tarła, i wciąż tarła.

Był pogodny i bezwietrzny letni dzień, taki właśnie, jaki nadaje się na pranie chodników. Fale nadchodziły jedna za drugą, powolne i senne, aby jej pomóc, a wokół jej czerwonej czapeczki brzęczało kilka trzmieli, sądząc, że jest kwiatem. „Umizgujcie się do mnie, jeśli chcecie” – pomyślała Filifionka z goryczą.

– „Ja w każdym razie wiem, jak to jest. Świat przed katastrofą zawsze wygląda tak cicho i spokojnie” (Jansson 1968: 35).

Oraz:

Słońce podnosiło się. Filifionka zeszła na wilgotny piasek i dostrzegła na nim swój szmacyany chodnik. Sztorm przybrał go wodorostami i muszelkami i żaden szmacyany chodnik na świecie nie był nigdy tak dobrze uprany.

Filifionka zachichotała. Wzięła chodnik w obie łapki i wciągnęła go za sobą do wody. Dała nurka w wielką, zieloną falę, usiadła na chodniku i jechała na nim w perlistej pianie, znowu dała nurka i znowu – aż do samego dna.

Ogromne fale jedna po drugiej przetaczały się nad nią, przezroczyście zielone. Potem Filifionka wybiła się na powierzchnię wody i na słońce i pluła i śmiała się, pokrzykiwała i tańczyła ze swoim chodnikiem w morzu (Jansson 1968: 58).

Filifionka, poszukiwanie „prawdziwości” oraz próba „oswajania” rzeczywistości

W jednym z omawianych opowiadań występuje między innymi Filifionka mieszkająca samotnie w domku na plaży. Warto zauważyć, że samych „filifionek” u Jansson jest kilka i nie posiadają one imion, tylko nazwę rodzajową. Gatunek ten znany jest ze swojego pedantycznego usposobienia oraz gromadzenia rzeczy, niebezpiecznie zbliżającego się do chorobliwego zbieractwa. Oznacza to, że Filifionka z jednego opowiadania nie jest tą samą postacią, co Filifionka pojawiająca się w kolejnym, aczkolwiek posiada cechy dystynktywne dla każdej przedstawicielki tego gatunku. Taka konstrukcja narracyjna opowiadania przywodzi na myśl paraboliczną budowę znaną odbiorcy głównie z opowieści biblijnych, gdyż składa się ona na zestaw pojęciowy, który przywołuje w odbiorcy określone skojarzenia, na przykład miłosierny (Samarytanin) czy okrutny (setnik). Samo opowiadanie ma natomiast charakter iście bajkowy przez sposób rozpoczęcia („była sobie”). Bohaterka mieszkająca niemalże w odosobnieniu w domku nad morzem (za sąsiada ma jedynie rezydującego niedaleko Paszczaka) spędza dni na obsesyjnym praniu swojego pasiastego chodnika.

Była sobie raz Filifionka, która prała swój duży szmacyany chodnik w morzu. Tarła go mydłem i szczotką aż do niebieskiego pasa i czekała na co siódmą falę, która przychodziła w sam raz, aby zmyć pianę. [...] Doszła do ostatniego niebieskiego pasa na chodniku, pozwoliła siódmej fali zmyć go, po czym wyciągnęła cały chodnik z wody (Jansson 1968: 35).

Uwagę zwraca powracająca się w fragmencie opisującym pranie chodnika liczba siedem. Jak pisze Krzysztof Kowalik, liczba siedem łączyła się

z określeniem pełni i doskonałości, siedem dni, według Biblii, zajęło Bogu stworzenie świata, siódmym dniem tygodnia był również szabat (Kowalik 2020: par. 5). Ów trop rozjaśnia poniekąd motywacje, którymi kieruje się Filifionka w swoim rytuale. Zaciekle dąży w swej czynności do perfekcji, spełnienia oczekiwań nałożonych przez otoczenie, związanych z byciem „prawdziwą Filifionką”. Niczym wierny sumiennie wykonujący powinności względem boskich przykazań, tak Filifionka wykonuje swoje obowiązki, które zamiast ulgi wzmagają jedynie narastającą frustrację. Jest to o tyle zaskakujące, że czynność charakterystyczna dla Filifionek, którymi szczyli się każda z nich, budzi wewnętrzny sprzeciw wobec realizacji swojej życiowej roli. Kwestią, która również przeczy obrazowi „prawdziwej Filifionki” w oczach bohaterki jest jej miejsce zamieszkania, podyktowane zasłyszaną historią o domniemanym rezydowaniu tam jej babki:

Pomyśleć tylko, że prawdziwa Filifionka, mająca poczucie piękna przyrody, osiadła na tym jałowym, okropnym wybrzeżu. Bez ogrodu, w którym można by zebrać coś, z czego dałoby się zrobić konfitury. Bez najmniejszego drzewka liściastego czy krzaczka, który można by przerobić na altankę. Nawet bez przyzwoitego widoku. Filifionka westchnęła i patrzyła z pustką w oczach na zielone o zmroku morze, obrzeżone rozległą plażą z rozbijającymi się falami. Jak daleko sięgnąć wzrokiem, wszędzie zielona woda, biały piasek i czerwone, wyschnięte wodorosty (Jansson 1968: 38).

Filifionka w pogoni za narzuconym paradygmatem „prawdziwości” swojego jestestwa wpędza się w jeszcze większe kompleksy. Chcąc oddać cześć pamięci babki, wybiera okolicę, w której brakuje zieleni, zaś widoczne są opozycje, które ilustrują wewnętrzne rozdarcie bohaterki. Woda, powszechnie kojarzona z życiem, przybiera w opowiadaniu zieloną barwę prawdopodobnie przez obecność glonów, które wyrzucone na brzeg usychają. Te wyrzucone na brzeg i sąsiadujące z Filifionką „wyschnięte wodorosty” również odnieść można bezpośrednio do omawianej postaci literackiej. W tym ujęciu możemy interpretować bohaterkę, która żyje na uboczu odwiedzana jedynie przez Gapsę. Jedyna sąsiadka tytułowej bohaterki uchodzi za osobę poukładaną, która zachowaniem okazuje swoją wyższość nad „szaloną” Filifionką. Osamotniona protagonistka uskarża się na poczucie usychania, ciągłej niepewności, czy robi wszystko wystarczająco dobrze, by zaliczać się do grona „prawdziwych Filifionek”.

Warto zauważyć za Aleksandrą Jeremko, że w serii książek o Muminkach możemy dopatrzeć się realizacji pewnego braku:

Tęsknota za minionym, za tym, co nieosiągalne, za czymś trudnym do sprecyzowania i niejasny smutek – to odczucia, które niejednokrotnie wkradają się

do zielonej, słonecznej Doliny Muminków. Dotyczą nie tylko bezpośrednio sfery przeżyć bohaterów, czasami w zagadkowy sposób przenikają przestrzeń, w której żyją (Jaremko 2016: 180).

Przestrzeń, w którą wliczają się postacie poboczne, również zmagają się z wyżej wymienionym brakiem. W trakcie rozwoju akcji opowiadania bohaterowie próbują odnaleźć panaceum, które pomoże im kontynuować arkadyjską egzystencję. Filifionka z opowiadania Jansson doświadcza dosyć specyficznego braku, mowa tu o braku katastrofy, której wizja prześladowuje bohaterkę od jakiegoś czasu:

Pogoda była zbyt piękna – co nie było naturalne. Coś musi się zdarzyć. Wiedziała o tym. Nisko nad horyzontem zbierało się to ciemne i straszne – gromadziło się, nadchodziło – coraz prędzej i prędzej... (Jansson 1968: 36).

Perspektywa zbliżającej się katastrofy jest czymś, co nie daje spokoju bohaterce przez większą część opowiadania. Filifionka w każdej czynności, którą wykonuje dopatruje się echa nieszczęścia. Co więcej, przekonana o nieuchronności nadciągającego kataklizmu chciałaby podzielić się swoimi obawami, jednak tu napotyka na przeszkodę – boi się odrzucenia. Strach przed odrzuceniem przez środowisko jest motorem napędzającym każdą sferę życia Filifionki. Boi się wyprowadzić z miejsca, które uważa za brzydkie, żeby jej rodzina nie uznała, że „zbnikowała” oraz kryguje się przed Gapsą, bojąc się tego, co ta sobie o niej pomyśli. Filifionka, osamotniona i niezrozumiana, szuka więc pocieszenia w „bibelotach” mających na celu oswojenie przestrzeni, w której żyje.

Filifionka zamknęła więc za sobą drzwi i starała się urządzić wewnątrz domu przytulnie w miarę możliwości. Nie było to jednak łatwe. Pokoje były tak wysokie, że sufit pozostawał zawsze w cieniu, a okna duże i poważne do tego stopnia, iż żadne koronkowe firanki na świetle nie mogłyby ozdobić ich i uczynić miłymi. Nie były to okna do wyglądania, za to każdy mógł łatwo zajrzeć do środka – a tego Filifionka nie lubiła. Starła się urządzić przytulne kąciki, lecz wszystko na nic. Meble gubiły się. Krzesła szukały schronienia pod stołem, kanapa przerażona cofała się ku ścianie, a krążki światła lamp były równie bezsilne, jak światełko latarki w ciemnym lesie. Jak wszystkie Filifionki miała masę ozdobnych bibelotów. Małych lusterek i fotografii rodzinnych w ramkach z aksamitu i muszelek, kotów, psów i Paszczaków z porcelany stojących na szydełkowanych serwetkach, pięknych przysłów haftowanych jedwabiem lub srebrem, malutkich wazonów i przyjemnych kapturków na imbryczki do herbaty w kształcie Mimbli – słowem, moc tego wszystkiego, co czyni życie łatwiejszym, mniej niebezpiecznym i ogromnym (Jansson 1968: 39).

Samotność nad brzegiem morza

Dojmującą samotność, zarówno przestrzenną, jak również emocjonalną, Filifionka rekompensuje sobie przedmiotami, które w jej rozumieniu mają zapłacić braki. Paradoksalnie im więcej bibelotów gromadzi, tym w jej domu panuje większy chaos, trudno jej wprowadzić porządek przez nawarstwiające się przedmioty. W ten sposób Filifionka nakręca spiralę samounieszczęśliwiania się, czując się obco w przestrzeni, która teoretycznie powinna wywoływać w niej pozytywne emocje. Filifionka patrząc na wszystkie pieczołowicie zebrane bibeloty, zdaje sobie sprawę, że noszą znamiona bezradności jej samej. Nieporządek, który panuje w domu Filifionki, jest odzwierciedleniem jej wewnętrznego niepokoju, który próbuje zagłuszyć właśnie przedmiotami:

Starła się urządzić przytulne kąciki, lecz wszystko na nic. Meble gubiły się. Krzesła szukały schronienia pod stołem, kanapa przerażona cofała się ku ścianie, a krążki światła lamp były równie bezsilne, jak światełko latarki w ciemnym lesie (Jansson 1968: 39).

Starając się „urządzić przytulne kąciki”, Filifionka zagłusza poczucie wyobcowania, oswaja przestrzeń, w której przyszło jej żyć. Elementy wystroju wnętrza stawiają opór wobec ambitnych zamiarów bohaterki. Z uwagi na nierealistyczne zasady świata muminków, opisy przemieszczających się mebli należy potraktować jak najbardziej poważnie i przyjąć założenie, że owa antropomorfizacja staje się praktycznym przeniesieniem lęków bohaterki na przedmioty.

Bohaterka żyje w ciągłym strachu – obawie przed życiem oraz nadejściem katastrofy, której paradoksalnie wyczekuje. Hanna Dymel-Trzebiatowska wskazuje ten portret Filifionki jako jeden z najgłębszych obrazów nerwicy lękowej (Dymel-Trzebiatowska 2019: 77). Dymel-Trzebiatowska argumentuje swoją tezę posiłkując się definicją Kępińskiego, który opisuje nerwicę lękową jako zjawisko strachu, który trudno skonkretyzować na jednym obiekcie czy osobie. Sposobem osvajania przez Filifionkę przestrzeni domowej stają się więc drobne zmiany, tj. przestawianie mebli. Pozornie nieistotna czynność ma za zadanie dać bohaterce poczucie panowania nad sytuacją oraz chwilę pozornego spokoju. Zajmowanie się domem nosi tu znamiona terapii, która niestety nie sprawia, że Filifionka odczuwa spokój.

Brak zrozumienia ze strony Gapsy, która podchodzi do Filifionki jak do osoby szalonej, wyzwala w bohaterce pierwszy zdecydowany przejaw sprzeciwu, wyrażony w rozmowie z sąsiadką.

Czuła, że musi sprowokować Gapsę w jakiś sposób, chwyciła się więc pierwszego lepszego pomysłu, jaki jej wpadł do głowy, i wskazując na paskudny krzaczek w wazonie zawołała:

– Niech pani spojrzy, jaki ładny! I pasuje w sam raz do serwisu!

Gapsa rozzłościła się również i najwyraźniej znudzona tym wszystkim zerwała się, mówiąc:

– Ani trochę! Jest za duży i za kolczasty i za pstry i zupełnie nie pasuje na proszoną herbatkę!

Po czym obie panie powiedziały sobie „Do widzenia” i Filifionka zamknąwszy drzwi wróciła do salonu (Jansson 1968: 46).

Obie panie związane dobrym wychowaniem i etykietą odgrywały przed sobą swego rodzaju walkę na uprzejmości. Filifionka, chcąc zmienić coś, dać upust swojej frustracji, decyduje się przerwać grę między nią a Gapsą. Bohaterki na moment tracą swoje maski i dają upust swoim emocjom. Ze strony Filifionki jest to próba wyzwolenia, a prowokując Gapsę, ma dowód, że sąsiadka również odczuwa znużenie odgrywaniem tej samej sceny. Oczywiście cała sytuacja rozgrywa się w warunkach kontrolowanych, jednak ładunek emocjonalny tego dialogu zmusza jedną ze stron do jasnego określenia swojego stanowiska. Gapsę nuży konieczność spędzania czasu z Filifionką, nie jest nawet specjalnie zainteresowana tym, co ta do niej mówi.

Myślę o tym przez cały czas. Nawet kiedy piórę chodnik. Czy pani odczuwa podobnie?

– Zazwyczaj dobrze robi ocet. – powiedziała Gapsa, wpatrując się w swoją filiżankę (Jansson 1968: 46).

Nic więc dziwnego, że Filifionka pragnąc zmiany, decyduje się sprowokować dotychczas bierną rozmówczynię. Dymel-Trzebiatowska zauważa, że w wypowiedziach Filifionki pobrzmiwają echa katastrofizmu innego bohatera muminkowego świata – Piżmowca (Dymel-Trzebiatowska 2019: 17). Nie oznacza to jednak, że Filifionka jest katastrofistką. W jej ujęciu widać pesymizm potęgowany życiem w odosobnieniu. Bohaterka Jansson zdaje sobie sprawę z tego, jak męcząca jest dla swojego otoczenia, jednak nie ma z kim podzielić się swoimi troskami. Początkiem zmian zainicjowanym przez Filifionkę ma być zatem kłótnia z Gapsą.

Katastrofa spełniona

Momentem kluczowym dla rozwoju fabuły opowiadania jest wreszcie długo wyczekiwana katastrofa. Warto jednak nadmienić, że nie jest to jej pierwsza katastrofa. Bohaterka żyła codziennie doświadczając małych kataklizmów, przeżywając je w swojej głowie. Miało to przygotować Filifionkę na doświadczenie tej przeczucwanej, wręcz wyczekiwanej katastrofy. Gdy wreszcie „ta” właściwa katastrofa przychodzi, Filifionka odczuwa ją w sposób całkowity – jest sama po środku nawałnicy, całkowicie bezbronna, bez schronienia, osamotniona niemal tak jak w rozmowie z Gapsą. W życiu Filifionki wraz z nadejściem katastrofy następuje kolejna zmiana – wychodzi sama w nocy. Bohaterka kwituje ten fakt stwierdzeniem „ciekawe, co by na to mama powiedziała”, gdyż jest to zachowanie zupełnie odmienne, od powszechnie przyjętej natury Filifionek. Jedynym „towarzyszem” filifionkowego przeżycia kataklizmu jest mały kotek z połamanym uchem i plamą oleju na pyszczku. Owa figurka jest jedyną rzeczą, która pozostaje Filifionce po jej domu – wszystkie wartościowe bibeloty zostały zniszczone.

Filifionka słyszała tylko sztorm i odgłos sypiących się dachówek. „Jeżeli pójde na strych, to może się zdarzyć, że dach zostanie zdmuchnięty” – pomyślała. – „A jeżeli zejdę do piwnicy, to cały dom może się na mnie zawalić. W każdym razie wszystko może się stać”.

Chwyliła porcelanowego kotka i przycisnęła go mocno do siebie. Wtem wicher otworzył okno i szkło posypało się na podłogę. Ulewa uderzyła w mahoniowe meble, a piękny Paszczak z gipsu rzucił się ze swojego postumentu i rozleciał się na kawałki.

Szklany żyrandol babci z potwornym trzaskiem rąbnął o podłogę. Słuchając, jak jej rzeczy żalą się i krzyczą, Filifionka zobaczyła w roztrzaskanym lustrze fragment swojego własnego pobladłego pyszczka i nie zastanawiając się podbiegła do okna i wyskoczyła (Jansson 1968: 52).

Obraz zniszczenia staje się tu wyrazem uwolnienia Filifionki. Bohaterka decyduje się ocalić jedną rzecz – porcelanowego kotka i pozwala by reszta bibelotów, obróciła się w proch. O niezwykłości tego czynu stanowi po raz kolejny reakcja przedmiotów, które „żalą się i krzyczą”. Nie chodzi tu o przypadkowe przedmioty kupione na pchlim targu, a rzeczy dla filifionek ważnych, to jest żyrandolu o wartości sentymentalnej. Centralne miejsce w omawianej scenie zajmuje odbicie Filifionki w rozbitym lustrze – metafora idealnego obrazu siebie, który nigdy się nie urzeczywistnił. „Pobladły pyszczek” z przerażenia wyzwała kolejne pytania – czy Filifionka powinna rzucić się na pomoc swoim ukochanym przedmiotom, czy ratować własne życie? Jak przekonujemy się

w dalszej części opowiadania, pozostanie w domku na plaży przesądziłoby o losie Filifionki – bohaterka zostałaaby wciągnięta razem ze swoimi rzeczami przez trąbę powietrzną.

W tym momencie w Filifionce następuje przełom – bohaterka przestaje się bać. Katastrofa, której się obawiała, nadeszła zabierając ze sobą wszystko, co ją unieszczęśliwiało. Pojęcie katastrofizmu o wydźwięku pejoratywnym przechodzi tu transformację – dla Filifionki koniec staje się nowym początkiem. Początkiem życia bez strachu przed jutrem.

Za nią, z tyłu, roztrzaskało się coś wewnątrz domu. Ale nie odwróciła głowy. Skuliła się pod wielkim głazem i szeroko otwartymi oczyma patrzyła prosto w noc. Już nie marzła. Najdziwniejsze zaś było to, że nagle poczuła się zupełnie bezpieczna. Było to bardzo szczególne uczucie i Filifionka uznała, że jest nadzwyczaj przyjemne. Bo właściwie dlaczego się miałyby niepokoić? Katastrofa przecież nareszcie przyszała.

Nad ranem sztorm się uciszył, lecz Filifionka niemal tego nie zauważyła.

Siedziała, rozmyślając o sobie i o swoich katastrofach, i swoich meblach, i zastanawiała się, jak doprowadzić wszystko do ładu. Właściwie nie stało się nic poza tym, że komin się zwałił.

Czuła jednak, że nic bardziej ważnego nie wydarzyło się jej dotąd w życiu.

Nic, co by do tego stopnia przewróciło wszystko do góry nogami. Nie wiedziała, co powinna zrobić, żeby znowu stać się sobą (Jansson 1968: 53).

Poczucie zagrożenia ustępuje, a wszelkie niewygody związane z pogodą przestają mieć znaczenie. Filifionka decyduje nie spoglądać już w stronę domu, który przeżył „swoją” katastrofę. Bohaterka wreszcie staje się wolna poprzez decyzję o nieoglądaniu się za siebie, w domyśle – żalu za zniszczonymi przedmiotami. W przytoczonym wyżej fragmencie widoczne jest myślenie perspektywiczne bohaterki. Filifionka racjonalizuje straty („Właściwie nie stało się nic poza tym, że komin się zwałił”), ale podświadomie trzyma się jeszcze przeszłości. W jej, jeszcze starym, rozumowaniu gwarantem powtórnego „bycia sobą” jest powrót do wcześniejszego schematu w trochę odmienionym stylu. Filifionka robi „lepiej”, zgromadzi „więcej” nowych rzeczy, które pozwolą jej na powrót odnaleźć siebie pośród kolejnych bibelotów. Dąży do ponownej esencjonalizacji własnego „ja” poprzez powielanie niesatysfakcjonującego schematu.

Sądziła nawet, że dawnej Filifionki już nie ma, i nie była pewna, czy chce, żeby tamta wróciła. A co z tym wszystkim, co było własnością dawnej Filifionki?

Z tym, co się połamało, zakopciło, rozpadło i zamokło? Ach, siedzieć i naprawiać teraz tydzień po tygodniu, kleić, cerować, szukać brakujących części...

Prac i prasować, odmalowywać i martwić się, że nie wszystko można przywrócić do dawnego wyglądu, i zawsze wiedzieć, w każdym razie, że pęknięcia zostały i że wszystko przedtem było o wiele ładniejsze... O nie!

A potem ustawić całe to nieszczęście w taki sam sposób, w jaki było ustawione w tych ciemnych ponurych pokojach, dalej łudzić się, że są przytulne... (Jansson 1968: 54).

Podsumowanie – życie po katastrofie

Bohaterka dochodzi do wniosku, że katastrofa była najważniejszym przeżyciem w jej przesiąkniętej strachem egzystencji. Konkluzją całego opowiadania, jak i Filifionki, jest fakt, że naprawianie tego, co pochłonęła katastrofa spowoduje powrót do życia w strachu. Chociaż natura bohaterki każe posprzątać i odbudować pozostałości rzeczy, Filifionka podejmuje świadomą decyzję o byciu szczęśliwą – nie będzie gromadzić kolejnych „amuletów”. Koresponduje to z wcześniejszym poczuciem bezradności bohaterki opisanym podczas podziwiania swoich przedmiotów. Scena ta nosi w sobie sporo symbolizmu, gdyż Filifionka podejmuje samodzielną decyzję o życiu bez strachu.

– Nie! Nie zrobię tego! – krzyknęła Filifionka prostując zeszywniałe nogi. – Jeżeli zacznę to wszystko porządkować, żeby wyglądało jak przedtem, to i sama stanę się taka jak przedtem, znowu będę się bała...

Czuję to. I znowu będą zacić się za mną cyklony, tajfuny... (Jansson 1968: 54).

Warto uwypuklić w takiej realizacji bajkowego schematu pewne podobieństwo Filifionki do bohatera bajki magicznej. Nie ma tu mowy o dojmującym podobieństwie, a o cechach korespondujących z elementami wyodrębnionymi przez Władimira Proppa. Jak pisze badacz:

Bohater bajki magicznej jest to taka postać, która albo bezpośrednio w zawiązaniu akcji poniosła stratę wskutek działań przeciwnika (resp. odczuwająca pewien brak), albo też taka, która zgodziła się zlikwidować nieszczęście (lub brak) dotyczące innej osoby. Z punktu widzenia toku akcji bohater jest postacią, posługującą się magicznym środkiem (pomocnikiem) i wykorzystującą go (wysługującą się nim) dla własnych celów (Propp 1968).

Filifionka poniosła stratę w postaci całkowitej utraty dobytku wskutek tornada przy jednoczesnym pozbyciu się nieszczęścia, wynikającym z gromadzenia rzeczy. Schemat bajki zakłada pewnego rodzaju egoizm, którym musi kierować się protagonista w celu rozwiązania swojego problemu, który

okazuje się być osią fabularną utworu. Bohaterka Jansson zostaje poniekąd „pobłogosławiona” katastrofą, na którą tak czekała. Magicznym środkiem okazuje się być to, czego Filifionka przez cały czas się obawiała. Równocześnie jednak bohaterka nie wysługuje się przeżytym kataklizmem. Katastrofa, która spotyka bohaterkę, przychodzi bez jakiegokolwiek ingerencji zewnętrznej. Jedyną osobą, która przeczuwa jego nadejście, jest bohaterka.

Zobaczyła wszystkie swoje bibeloty lecące wprost do nieba, serwetki na tacę i rodzinne zdjęcia, kapturki na imbryk do herbaty i babciny dzbanuszek do śmietany w kształcie łodzi, i wyszywane srebrem i jedwabiem przysłowia, wszystko, wszystko, wszystko! – i myślała zachwycona: „O, jak wspaniale! Cóż ja poradzę, biedna, mała Filifionka, przeciwko wielkim siłom przyrody? Czy po czymś takim cokolwiek jeszcze będzie można zreperować? Nie! Nic! Wszystko jest wysprzątane! I wymiecione! (Jansson 1968: 56).

Opowiadanie zamyka przybycie zaaferowanej Gapsy, która dowiedziawszy się o tym, co spotkało Filifionkę, niezwłocznie przysłała ją odwiedzić. Jest to już drugi raz, kiedy nad dotychczas opanowaną Gapsą biorą górę emocje – tym razem doświadcza troski związanej z losem sąsiadki. Dotychczas męcząca Filifionka, będąca „wariatką”, okazuje się mieć rację, co dla rozsądnej Gapsy jest samo w sobie ewenementem.

– Wychodzę z siebie! – wybuchnęła Gapsa. – co za noc! Myślałam tylko o pani, cały czas! Widziałam ją! Widziałam ją, jak szła! To przecież czysta katastrofa!

– Jak to? – spytała niewinnie Filifionka.

– Miała pani rację, ach, i to jaką rację – żaliła się Gapsa. – Mówiła pani przecież, że będzie katastrofa. Pomyśleć tylko, te wszystkie pani piękne rzeczy! I ten piękny pani dom! Całą noc usiłowałam dodzwonić się do pani, taka byłam niespokojna, ale przewody pozrywało... (Jansson 1968: 58).

Filifionka natomiast emanuje spokojem, role między paniami się odwróciły. Teraz to Filifionka jest tą, która mówi, że „na wszelkie dolegliwości najlepszy jest ocet”. Doświadczenie czegoś, co dla bohaterki funkcjonowało w świecie fantazji, często z resztą hiperbolizowanych, staje się oczyszczające. Bohaterka Jansson nie traci swoich charakterystycznych rysów – wciąż odnajduje ukojenie w szorowaniu chodnika, jednak to szorowanie wybrzmiewa inaczej niż na początku opowiadania. Zastosowana kłamra kompozycyjna obrazuje przemianę bohaterki, która teraz „po prostu” postanawia wyczyścić swój chodnik. Ewolucja postaci Jansson pokazuje przemianę bohaterki, której potrzeba wolności jest nie tylko fizycznym wyzwoleniem się, co wyzwoleniem z nałożonej przez siebie opresyjności.

Źródła cytowań

- BETHELHEIM, BRUNO (1996), *Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni*, przekł. Danuta Danek, Warszawa: Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy.
- DYMEL-TRZEBIATOWSKA, HANNA (2019), *Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków*, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
- JANSSON, TOVE (1968), *Opowiadania z Doliny Muminków*, przekł. Irena Szuch-Wyszomirska, Warszawa: Nasza Księgarnia.
- JEREMKO, ALEKSANDRA (2016), 'Melancholicy z Doliny', *Czy/tam/czy/tu. Literatura Dziecięca i Jej Konteksty*: 1–2, ss. 179-203.
- KOWALIK, KRZYSZTOF (2020), 'Znaczenie liczby siedem', online: <https://www.niedziela.pl/artukul/149813/nd/Znaczenie-liczby-siedem> [dostęp 30.12.2022].
- PROPP, WŁADIMIR (1968), 'Morfologia bajki', *Pamiętnik Literacki*: 59, ss. 203-242.